

УДК 332

DOI 10.5281/zenodo.16683505

Научная статья

АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

ANALYSIS OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESSES AND DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR THEIR NEUTRALIZATION

ПАЛЯРУШ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

PALYARUSH IVAN ALEKSEEVICH,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

В статье рассматривается проблема угроз экономической безопасности субъектов малого предпринимательства и меры по их нейтрализации. Предметом исследования являются субъекты малого предпринимательства. Объект исследования – особенности влияния угроз экономической безопасности на развитие малого бизнеса. В исследовании применялись такие методы, как анализ научной литературы, сравнительный анализ, графические методы и системный анализ. В результате были выделены основные угрозы экономической безопасности малых предприятий и меры по их ликвидации. Автор пришел к выводу, что несмотря на рост малого бизнеса за последние годы, влияние угроз на развитие малого бизнеса остаются актуальными и требуют к себе повышенного внимания.

The article discusses the problem of threats to the economic security of small businesses and measures to neutralize them. The subject of the study is small businesses. The object of the study is the impact of threats to economic security on the development of small businesses. The study used methods such as analysis of scientific literature, comparative analysis, graphical methods, and system analysis. The results identified the main threats to the economic security of small businesses and measures to eliminate them. The author concluded that despite the growth of small businesses in recent years, the impact of threats on the development of small businesses remains relevant and requires increased attention.

Ключевые слова: *малое предпринимательство, экономическая безопасность, угрозы, экономика, санкции, кибербезопасность.*

Key words: *small business, economic security, threats, economy, sanctions, cybersecurity.*

Актуальность исследования.
Субъекты малого предпринимательства представляют собой основополагающий элемент экономического потенциала страны. Их деятельность приводит к увеличению числа рабочих мест, что, в свою очередь, способствует формированию платежеспособного спроса и улучшению благосостояния граждан. Малые предприятия играют важную роль в насыщении рынка товарами и услугами, особенно в нишах, которые не были охвачены крупным бизнесом или освободились в результате ухода иностранных производителей.

Благодаря своей гибкости и скорости реакции на изменения, предприятия малого и среднего бизнеса становятся первыми, кто адаптируется к новым экономическим условиям. Они создают своеобразную «подушку безопасности», пока экономическая ситуация не стабилизируется. В дополнение к этому, малые компании активно занимаются инновационной деятельностью, разрабатывая уникальные технологии и внедряя новые решения.

Субъекты малого предпринимательства оказывают влияние на поддержание устойчивости и эффективное развитие не только экономического, но и социальных сфер жизни общества. На данный момент российская экономика сталкивается с серьезными вызовами, основным из которых является длительная неопределенность. Одним из решений для обеспечения внутренней устойчивости становится уделение большего внимания предпринимательскому сектору, что подчеркивает актуальность данной темы.

Проблема исследования заключается в том, что в виду сложной экономической ситуации в стране деятельность предприятий малого бизнеса становится под ударом, поэтому важно предпринять ряд мер по их нейтрализации.

Обзор литературы.

В основе исследования были взяты за основу труды исследователей, посвященные экономической безопасности, среди которых можно выделить Есир А.И. [2, с. 49], Козаченко Ю. А. [3], Сенчагов В.К. [10], Шлыков В.В [11] и другие.

Разработка различных аспектов функционирования малого бизнеса, включая роль государства, активно обсуждалась в трудах Муратов А.С. [7, с. 1097], Ружанская Л.С. [9, с. 653], а также многих других исследователей.

Касаясь проблем развития малого предпринимательства в России, следует выделить работу Гайзатуллина Р.Р. [5, с. 1585], который освещает важные аспекты влияния внешних факторов на устойчивость бизнеса.

Материалы и методы исследования.

Методологические основы исследования основываются на трудах отечественных исследователей, рассматривающих вопросы обеспечения экономической безопасности малого бизнеса. В статье были использованы общенаучные и специальные методы, среди которых можно выделить сравнительный и системный анализ.

Результаты и выводы.

Современная экономическая среда характеризуется масштабными преобразованиями предпринимательских структур под влиянием технологических, социальных и политических изменений. Предпринимательская деятельность сталкивается с множеством факторов, определяющих траекторию развития и стабильность организаций. Усиление международной конкуренции, ускоренное внедрение технологических инноваций, трансформация правового регулирования, санкционное давление, риски цифровизации и экологические проблемы создают комплексную систему угроз экономической безопасности предприятий.

Функционирование малого предпринимательства в России отличается волатильностью и дисбалансом, порождая рискованные ситуации как на уровне отдельных субъектов, так и национальной экономики. Современная конкурентная среда выдвигает экономическую безопасность на главную роль для малых предприятий. Малый бизнес несет основную нагрузку по формированию занятости населения, стабильного дохода и поддержанию экономического развития регионов и страны.

Особая ниша, занимаемая малыми предприятиями, позволяет им успешно функционировать там, где крупные промышленные компании не могут эффективно адаптироваться, что делает малый бизнес важным элементом экономической экосистемы. Однако в текущих условиях жесткой конкуренции, кажущейся непредсказуемости экономических процессов, недостаточной прозрачности законодательства и отсутствия адекватных мер по наказанию правонарушителей, устойчивость таких предприятий подвержена значительным рискам.

Важной становится необходимость создания и внедрения комплексных мер экономической безопасности, направленных на устранение угроз, минимизацию рисков и содействие устойчивому развитию сектора малого бизнеса.

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России с начала 2020 года свидетельствует о восстановлении и развитии данного сектора, несмотря на сложные экономические условия. Увеличение общего числа МСП на 11 % по сравнению с доковидным уровнем и на 12 % с начала специальной военной операции на Украине подчеркивает адаптивность этого сегмента экономики. Примечательно, что долю микробизнеса составляют более 96 % от общего числа субъектов, тогда как средние предприятия представляют лишь 0,3 %. Это указывает на высокую концентрацию малого бизнеса в категории микропредприятий, что может говорить о его значительной роли в создании рабочих мест и поддержке локальных экономик.

Динамика роста числа субъектов МСП также обозначает важные изменения в структуре бизнеса. Например, с начала 2022 года наблюдается 14,2 % прирост количества средних предприятий, что указывает на возможность увеличения их вклада в экономику. Однако показатели малых предприятий продолжают оставаться ниже уровней 2016 года на 15,4 %, что может свидетельствовать о некоторых структурных проблемах и препятствиях на пути их развития.

На рисунке 1 можно увидеть количество предприятий МСП в России с 2016 по 2025 год.

Рис. 1. Количество МСП в России с 2016 по 2025 год [1]

Несмотря на активное развитие малого предпринимательства за последние годы, экономическая безопасность данного сектора остается актуальной.

Современные угрозы экономической безопасности представляют собой комплексные вызовы, способные существенно влиять на стабильность и развитие бизнеса. Кибератакам

подвергается все большее количество предприятий. По данным «Лаборатории Касперского» общее количество заражений в секторе малого и среднего бизнеса с 1 января по 30 апреля 2024 года составило 138 046 по сравнению со 131 219 случаями за тот же период 2023 года — рост более чем на 5 %. Предприятия малого бизнеса теряют конфиденциальную информацию и несут огромные финансовые убытки в своей работе, что может привести к банкротству [12].

Санкционное давление представляет серьезную опасность для экономической стабильности субъектов малого предпринимательства. Введенные ограничительные меры формируют существенные препятствия в получении передовых технологических решений и выходе на зарубежные рынки, снижая рыночные позиции российских компаний. Масштабные экономические изменения 2022 года оказали наиболее выраженное негативное влияние на микропредприятия в сегменте малого бизнеса. Статистические данные демонстрируют падение доходности у 45 % микропредприятий относительно показателей 2021 года. Среди оставшихся субъектов микробизнеса наблюдалось равное распределение: 27,5 % зафиксировали стабильный уровень прибыли, аналогичная доля отметила увеличение финансовых результатов. Высокая адаптивность и гибкость малых предприятий позволила преодолеть негативную динамику развития, обеспечив улучшение производственных показателей в последующие периоды [8, с. 671].

Динамика валютный курсовых колебаний и изменение ставок на финансовом рынке определяют экономическую устойчивость компаний в современных условиях. Непрогнозируемые рыночные дестабилизации значительно осложняют процессы корпоративного планирования, формируя барьеры для реализации стратегических целей развития бизнеса.

Малым предприятиям требуется разработка комплексного подхода к минимизации негативного воздействия существующих рисков на экономическую безопасность.

Малому бизнесу следует усилить меры защиты от киберугроз путем внедрения комплексного подхода к информационной безопасности. Защита конфиденциальных данных организации требует применения современных технических решений, включающих многоуровневые системы безопасности с антивирусной защитой, межсетевыми экранами и VPN. Регулярное повышение квалификации работников в области информационной безопасности позволяет сформировать культуру кибербезопасности внутри компании. Понимание сотрудниками базовых принципов цифровой безопасности и умение самостоятельно контролировать цифровой рабочее пространство значительно упрощают процесс имплементации корпоративных стандартов защиты информации.

Усовершенствование механизмов финансирования малых и средних предприятий требует расширения доступа к многообразным финансовым инструментам, включая возможности биржевых площадок. Модернизация отечественных электронных торговых систем позволит создать благоприятную среду для развития бизнеса при одновременном обеспечении надежной защиты информации.

Таким образом, экономическое развитие государства во многом зависит от эффективного функционирования малых предприятий. Предпринимательские структуры малого бизнеса создают новые рабочие места, стимулируют платежеспособный спрос населения и выступают драйверами инновационного развития в экономике. Современная рыночная среда создает множество препятствий для развития малого бизнеса, включая растущие информационные риски, внешнеэкономические ограничения и волатильность финансовых рынков. Стабильное развитие предпринимательского сектора требует реализации системных мероприятий по укреплению информационной защиты, расширению механизмов финансовой поддержки и совершенствованию электронной коммерции. Реализация предложенных мер обеспечит качественный рост российского малого предпринимательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России. URL: <https://rmsp.nalog.ru/index.html> (дата обращения: 23.07.2025).
2. Есир А.И. Исследование теоретических аспектов понятия «экономическая безопасность» // Теория и практика общественного развития. 2022. № 8. С. 49-54.
3. Козаченко Ю.А. Экономическая безопасность предприятия. Сущность и механизм обеспечения. М., Издательство «Либра», 2020. 280 с.
4. Кузнецова Я.С., Кузнецова В.В. Сущность и значение экономической безопасности предприятия // Студенческий вестник. 2022. № 13-6 (205). С. 48-51.
5. Матерова Е.С., Юбкин М.А., Сафиуллин Л.Н., Гайзатуллин Р.Р. Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса посредством крауд-технологий: проблемы и перспективы // Креативная экономика. 2023. № 5. С. 1585-1600.
6. Микаева А.С., Сеницын И.А. Факторы, влияющие на состояние экономической безопасности предприятия // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2022. № 5. С. 221-224.
7. Муратов С.А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства В РФ // Вестник науки. 2024. № 6 (75). С. 1097-1102.
8. Репникова В.М., Дмитриева А.С. Санкционное давление как фактор развития малого и среднего предпринимательства // Экономика, предпринимательство и право. 2024. № 3. С. 671-680.
9. Ружанская Л. С., Фонова Н. Г., Якимова Е. А. Реакция малого и среднего бизнеса на коронакризис: влияние органов власти субъектов федерации // Экономика региона. 2022. № 3. С. 653-672.
10. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. М.: Лаборатория знаний, 2020. 815 с.
11. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. СПб., Алетейа, 2020. 67 с.
12. Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес. URL: <https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html> (дата обращения: 23.07.2025).

Поступила в редакцию: 25.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Паляруш И.А., 2025.